

САВЧЕНКО ЛІЛІЯ АНДРІЇВНА

*викл., І міжнародний ф-т, Центр підготовки іноземних громадян,
Запорізький державний медичний університет.*

УМОВИ УСПІШНОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У зв'язку з глобалізаційними процесами, які відбуваються в сучасному світі, інтеграцією людей в іншомовне середовище через офіційно-ділові та дружні стосунки дедалі більше людей стало цікавитися проблемами взаєморозуміння між представниками різних етнічних груп. Розвиток міжнародних контактів сприяє зацікавленню науковців у дослідженні міжкультурної комунікації. Усе це призвело до виокремлення міжкультурної комунікації як науки.

В. М. Манакін дає таке визначення цієї науки: «Міжкультурна комунікація – наука, яка вивчає особливості вербального та невербального спілкування людей, що належать до різних національних та лінгвокультурних спільнот» [3, с. 9].

В. М. Манакін виокремлює такі аспекти міжкультурної комунікації, як-от: культурологічний, лінгвістичний, етичний, соціально-комунікативний, психологічний, професійно-прикладний [3]. Ф.С. Бацевич досліджує прагматичні аспекти міжкультурної комунікації [1]. О. О. Гавриш вивчає прагматичну функцію компонентів інтонації, зокрема в мультинаціональних групах ЗВО [2].

Метою вивчення прагматичних особливостей міжкультурної комунікації є прагнення уникнути комунікативних невдач і досягти позитивного результату в спілкуванні представників різних культур. Дослідження правил поведінки, стратегій і тактик спілкування під час міжкультурного комунікативного акту допоможе мовцю побудувати діалог доречно.

Виокремимо умови успішності міжкультурного спілкування:

- толерантність;
- міжмовна та міжкультурна освіченість;
- уживання загальноживаної лексики для передачі інформації;
- уникання надмірного вживання тропів;
- логічний, послідовний виклад повідомлення;
- уміння слухати співрозмовника та правильно реагувати на його інтенції;
- щирість та серйозність спілкування.

Отже, дотримання основних правил спілкування, міжмовна та міжкультурна обізнаність є запорукою успішного комунікативного акту.

Література:

1. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики: монографія. – Львів: ПАІС, 2010. – 336 с.
2. Гавриш О. О. Прагматична функція компонентів інтонації. – Режим доступу:
https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_International_Economics_and_management/Strategij.pdf
3. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація: навч. посіб. / В. М. Манакін. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – С. 9.

УМОВИ УСПІШНОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У тезах вивчаються аспекти міжкультурної комунікації та умови успішності комунікативного акту представників різних культур.

***Ключові слова:** міжкультурна комунікація, комунікативний акт, стратегії спілкування.*

CONDITIONS FOR SUCCESSFUL INTERCULTURAL COMMUNICATION

Theses study aspects of intercultural communication and the conditions for successful communication of representatives of different cultures.

***Keywords:** intercultural communication, communicative act, communication strategies.*